

KURASHCHILARNING TEZKOR-KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI

Raximboyev Jo‘rabek Xalillo o‘g‘li, Matnazarov Asadbek G‘ayratjon o‘g‘li
Urganch davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kurashchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda maxsus tezkor-kuch sifatlarini, rivojlantirish usuliyatini aniqlashda o‘quv-mashg‘ulotlardagi mashq yuklamalarini ishlab chiqish, ularni rivojlantirish usuliyati bo‘yicha mashg‘ulot jarayoni o‘rganish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tezkor-kuch, kurash, sifat, rivojlantirish, mashg‘ulot, yuklama.

Annotation. This article covers the development of special quick-strength qualities of wrestlers in the development of quick-strength qualities, the development of exercise loads in educational trainings, the study of the training process according to the method of their development.

Key words: quick-strength, struggle, quality, development, training, loading

Аннотация: В данной статье рассмотрено развитие специальных быстросиловых качеств борцов в развитии быстросиловых качеств, разработка физических нагрузок в учебных тренировках, изучение тренировочного процесса по методике их развития.

Ключевые слова: быстросила, борьба, качество, развитие, тренировка, нагрузка.

KIRISH.

O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrda yangi tahrir qabul qilingan “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi qonunda o‘sib kelayotgan yosh avlodni salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni har tomonlama rivojlangan inson qilib tarbiyalash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 3-iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031 sonli Qarori mamlakatimizning barcha hududlarida ommaviy sportning inson hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma’naviy sog‘lomlikning asosi ekanini, yoshlarni zararli odatlardan asrash, ularga o‘z qobiliyati va iste’dodlarini ro‘yobga chiqarish uchun shart-sharoitlarni yaratish masalalariga e’tibor yanada kuchaytirilgan, ular orasidan iqtidorli sportchilar saralab olish masalalariga e’tibor yanada kuchaytirilgan.

Keltirilgan qarorlardan ko‘rinib turibdiki, yurtimizda sportga berilayotgan e’tibor juda kattadir. Bularning barchasi hozirgi kunda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan biridir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Hozirgi kunda kurashchilarimiz jahon sport maydonlarida muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritib kelmoqda. Ammo erishilgan o‘rinlarni saqlab qolish uchun mashg‘ulot jarayonini takomillashtirishga qaratilgan e’tibor yanada kuchaymoqda. Kurashchilar va sportchilar

tayyorgarligini takomillashtirishning yangi mashg'ulot yuklamalarini oqilona rejalashtirish, nazorat qilish muammosini hal etish bilan bog'liq.

- Kurashchilar guruhlarida tayyorgarligi bosqichlarini rejalashtirishda mashg'ulot jarayonida turli kattalikda va yo'nalishda yuklamalarni almashlab berish xususiyatlariga bog'liq samaradorlikni aniqlash.

- Kurashchilarning tayyorgarligi bosqichlarida sportchilar organizmiga turlicha kattalikda yuklama va har xil yo'nalishli mashg'ulotlarning ta'siri xususiyatlarini o'rganish.

- Kurashchilarning tayyorgarligi bosqichlarini tuzishda mashg'ulot jarayonida turli kattalikda va yo'nalishda yuklamalarni almashlab o'tish xususiyatlariga bog'liq samaradorlikni aniqlash.

- Kurashchilarda maxsus tezkor-kuch sifatlarini aniqlash va tayyorgarlik bosqichida ularni rivojlantirish usuliyoti bo'yicha mashg'ulot jarayoni o'rganish va tahlil qilish.

- Kurashchilarda maxsus tezkor-kuch sifatlarini aniqlash va tayyorgarlik bosqichida ularni rivojlantirish usuliyotini aniqlashda o'quv-mashg'ulotlardagi mashq yuklamalarini ishlab chiqish va belgilash.

Muammoning o'rganilganlik darajasi.

Sport fani sohasining taniqli olimlari ta'rificha, sport tayyorgarligi jarayonida mashg'ulotlarni rejalashtirishda, ayniqsa, sport kurashida mahoratli sportchilar zahiralari va malakali sportchilarni tayyorlashda mashg'ulotlar shiddatini, mashq samaradorligini kuchaytirish mazmuni bo'yicha har xil nuqtai nazardagi fikrlar farki kuzatilmoqda. Mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ilmiy-uslubiy yondashish natijasida sportchilarning xalkaro musobaqalardagi ishtirokini va yuqori natijalarga erishishlarini ta'minlashda sport tayyorgarligi mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish bugungi kunda sport amaliyotida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu jumladan, mutaxassislar tomonidan o'rganilgan va ishlab chiqilgan maxsus va musobaqa oldi tayyorgarligi, mashg'ulotlar yuklamalari kattaligi va yo'nalishi ilmiy asoslangan mashg'ulotlarga bo'lgan ehtiyojini ko'rsatmoqda.

Sport mashg'ulotlari jarayonida rasional yuklamalarni bajarish, ish hajmini oshirishga, mikrosikllarga asoslangan optimal dasturlar tuzilishi, har bir mashg'ulot vazifasi samaradorligini takomillashtirish masalasi sport amaliyotida katta o'rin tutadi. Shu singari, malakali kurashchilar guruhlariga rejalashtirilgan mashg'ulotlarni, turli kattalikdagi va yo'nalishdagi yuklamalar va ular bilan olib boriladigan mashg'ulotlarni rasional darajada muvofiqlashtirish, kuniga bir yoki ikki marta mashg'ulot o'tkaziladigan mashg'ulotlar bosqichlarining asosiy uslubiy tamoyillarini rejalashtirish usullari va tuzilishi yetarlicha aniqlanmagan.

Natijalar.

Kurash mashg'ulotlarida turli kattalikdagi va yo'nalishdagi yuklamalar qo'llanilishi mazkur masalani hal etishda katta ahamiyatga ega bo'lishidan qat'i nazar, ularning sportchilar organizmiga ta'siri to'g'risidagi muammo hal qilinmagan. Kurashchilarni maxsus tezkor-kuch sifatlarini aniqlash va mashg'ulotlarda rivojlanish samaradorligini tahlil qilish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi.

Kurashchilar tayyorlash tizimida organizmiga katta yo‘nalishdagi yuklamalarning ta‘siriga talluqli tadqiqot natijalari olinib, yosh kurashchilar guruhlarida mashq yuklamalarining samaradorligini oshirishda quyidagi yangi uslublardan foydalanildi:

- Kurashchilarning mashg‘ulot izchilligi, kunlik va haftalik mikrosikllar
- Kurashchilar organizmiga mashg‘ulotlar jarayonida harakat mexanizmining ta‘siri samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan qo‘shimcha mashg‘ulotlarning ta‘siri, mashg‘ulotlarning umumiy sonini oshirish, uning natijasida maxsus ish qobiliyati samaradorligi o‘rganildi;
- Kurashchilarning tayyorgarlik bosqichlarini rejalashtirish jarayonida mashg‘ulot yuklamalarining bajarilishini nazorat qilish va yuklamalarning turli kattaligi, mashg‘ulotlar turining kuchi va ta‘sir qilish tavsifi o‘rganildi;
- Kurashchilarning tayyorgarlik bosqichlari davomiyligining o‘zgaruvchan holatiga va haftalik mikrosikllar tuzilishida turli bajarilgan yuklamalarning natijalari samaradorligiga baho berildi;
- Kurashchilarda maxsus tezkor-kuch sifatini rivojlantirishda mashg‘ulot mashq yuklamalarining yangicha taqsimlash orqali faoliyatidagi natijalarni yuqori darajaga ko‘tarish.
- tadqiqot jarayonida kurashchilarning tayyorgarlik bosqichlarining tuzilishi, turli yuklamalar va yo‘nalishdagi usullar va ularning samaradorligi tadqiqotda isbotlab berildi.

Kurashchilarning ish qobiliyatini oshirish borasida mavjud bo‘lgan omillarning biri sifatida tayyorgarlik bosqichlarida katta yuklamali mashg‘ulotlar sonini izchillik bilan, oshirish bilan uslublarni ishlab chiqib, yuklamalarning amaliy mashg‘ulotlarda keng qo‘llanishi tizimlashtirildi va katta yuklamali mashg‘ulotlardan so‘ng tiklanish holatlariga faol ta‘sirlari aniqlandi; mashg‘ulotlarni rasional almashlash asosida kurashchilarning tayyorgarlik bosqichlari mikrosikllari variantlari, turli kattaligi va yo‘nalishiga qaratilgan mashg‘ulotlarni tashkil etish borasida tajribaviy ko‘rsatkichlar olindi va ishlab chiqildi.

Yosh kurashchilar bilan olib boriladigan o‘quv mashg‘ulotsida maxsus tezkorkuch sifatlarini rivojlantirish musobaqalarda yaxshi natijalarga erishishga imkon beradi.

Kurashchilarning tayyorgarlik bosqichlarida mashg‘ulotlar kattaligi va yo‘nalishi tizimlarini takomillashtirish, maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish, sifatlarini rivojlantirish borasida qo‘shimcha mashg‘ulotlarni uyg‘unlashtirishda mikrosikl mashg‘ulotlarini rasional almashlab o‘tkazish, katta yuklamali mashg‘ulotlarning umumiy sonini oshirish va uning natijasida kurashchilarning maxsus ish qobiliyatini samarali rivojlantiradi.

Kurashchilarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish kurashchining raqib qarshiligini yengib o‘tish yoki mushak kuchlanishi hisobiga unga qarshilik ko‘rsatish qobiliyati tushuniladi. Kuchning quyidagi turlarini ajartirish qabul qilingan: statik va dinamik, mutlaq va nisbiy, tezkor va portlovchan, kuch chidamliligi.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shunday xulosa qilish mumkin: sportchilar organizmining shaxsiy xususiyatlari va har bir kurashchining tayyorgarlik darajasiga qarab mashg‘ulot yuklamalarining hajmi, shiddati va takrorlash soni alohida belgilanadi. Tadqiqot natijasiga har bir kurashchining mashqlanganlik darajasi va shaxsiy xususiyatlari ta‘sir

qilmasligi uchun biz ilmiy tadqiqot ma'lumotlariga mos holda solishtirma tadqiqot variantlaridan foydalandik.

Kurashchilar 48 soatdan keyin uzoq muddatli, 3 kundan keyin qisqa muddatli shiddat bilan bajariladigan ishlarni bemalol bajarishlari mumkin. Kurashchilarning maxsus tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish tahlili: Kurashchilarning maxsus tezkor-kuch sifatlarini aniqlash va tayyorgarlik bosqichida ularni rivojlantirish ustida ish olib bordik. Oldimizga qo'yilgan masalalarni o'rganish maqsadida kurashchilar bilan olib boriladigan mashg'ulot jarayoni hamda va yetakchi trenerlar ish tajribasi umumlashtirildi hamda tadqiqotlar olib borildi. Olingan natijalar asosida aniqlandiki kurashchilarning maxsus tezkor-kuch sifatlarini muayyan darajada harakatlar tezkor-kuch talab qiluvchi amallarda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Kurashchilarda turli mushak guruhlari kuchining ortishi bir me'yorda bo'lmaydi va yuqori shiddatga erishdi. Bunday kurash bilan shug'ullanish tezkor-kuch sifatleri topografiyasiga, ya'ni turli mushak guruhlarining maksimal kuchi nisbatiga olindi.

Kurashchilarni tezkor-kuch sifatlarini mashg'ulotdagi mashq yuklama vositalarini hajmi yig'indilarini tahlil qilish, tekshirilayotgan kurashchilarning yuqori sport natijalarini egallashda maqsadida o'tkaziladi.

Nazorat qilish uchun 10 ta kurash bilan shug'ullanuvchi kurashchi tanlab olindi. Kurashchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotning faqat asosiy qismidagi tezkor-kuch sifatlarini tayyorgarlik bosqichida ularni rivojlantiruvchi mashg'ulot yuklamalari tahlili olindi. Mashg'ulot bosqichi tayyorgarligini asosiy vositalarining hajmi har xilligi, o'rtacha hajm, og'ish keltirilgan. Asosiy qilib kurashchilarning darajasiga va murakkablik koeffitsientiga qarab mashg'ulot mashqlarini taqsimlash qabul qilindi. Hamma maxsus mashqlar o'z ichiga yuqori bo'lgan mashg'ulot vositalarini olgan, ya'ni sherik bilan kurashish, shartli kurash, texnik-taktik mahoratni takomillashtirish uchun sherigi bilan bajariladigan mashqlar olingan.

Ixtisoslashtirilgan mashg'ulot mashqlari hajmi jihatidan ularni murakkabligiga qarab taqsimlandi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ayrim trenerlar qisqa muddat ichida kurashchilarni tayyorlash maqsadida jismoniy sifatlarini rivojlantiruvchi mashqlarni qo'llaydilar. Tezkor-kuch sifatini tarbiyalash bolaning jismoniy imkoniyatini e'tiborga olish zaruriyatini belgilaydi. Me'yoridan ortiq beriladigan surunkali tezkor-kuch mashqlari shug'ullanayotgan bolani zo'riqish holatiga tushirib qo'yishi muqarrar. Shuning uchun tezkor-kuch mashqlarini qo'llashdan avval tezkor-kuch sifatini baholovchi ommabop maxsus test mashqlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqotlar natijasida quyidagi asos qilib olindi:

1. Maxsus rezina bilan ishlash 50 soniya (marta).
2. Tezkor-kuch sifatini rivojlantirish uchun 30 soniya davomida o'z vaznidan kichik sherik bilan oyoq oldida oyoq bilan chalish usullarni bajarish (marta).
3. 30 soniya yotgan holatdan gavdani orqadan ushlab sherigini ko'tarish (marta).
4. 20 soniyada gimnastika qo'shpoyada qo'llarni bukib yoyish (marta).
5. Bir daqiqa davomida katta bolg'ani o'ng va chap tomonga harakatlantirish (marta).

Kurashchilar faoliyatida va xususan musobaqa bellashuvlarida barcha turdagi tezkor-kuch sifatleri (mutloq va nisbiy, statik va dinamik, tezkor-portlovchi) hal qiluvchi ahamiyatga

ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'quv-mashg'ulot jarayonida tezkor-kuchni rivojlantirishga e'tibor qaratish kurashchilar tayyorlashning muhim shartlaridan biridir. Kurashchilarda har xil turdagi maxsus tezkor-kuch sifatlarini o'rganish qayd etilgan ko'rsatkichlar tadqiqot boshida sezilarli darajada sayoz ekanligini ko'rsatdi. Jumladan, tajriba va nazorat guruhdagi shug'ullanuvchilarni qo'shib hisoblaganda ham ularning ko'rsatkichlari tadqiqot boshlanmasdan avval deyarli farq qilmadi.

Kurash bilan shug'ullanuvchilarning maxsus tezkor-kuch sifatlarini rivojlanish darajasi natijalari (Nazorat guruh 11 kishi, Tajriba guruhi 11 kishi)

1-jadval

№	Tezkor-kuch testlar	Tadqiqot guruhi		Nazorat guruhi		T dan keyin farqi	
		T.dan oldin	T.dan keyin	T.dan oldin	T.dan keyin	T	N
		O'rtacha	O'rtacha	O'rtacha	O'rtacha		
1	Maxsus rezina bilan ishlash 50 soniya (marta).	36	42	31	34	6	3
2	Tezkor-kuch sifatini rivojlantirish uchun 30 soniya davomida o'z vazndan kichik sherik bilan oyoq oldida oyoq bilan chalish usullarni bajarish (marta).	14	20	16	18	6	2
3	30 soniya yotgan holatdan gavdani orqadan ushlab sherigini ko'tarish (marta).	24	27	22	24	3	2
4	20 soniyada gimnastika qo'shpoyada qo'llarni bukib yoyish (marta).	10	13	9	10	3	1
5	Bir daqiqa davomida katta bolg'ani o'ng va chap tomonga harakatlantirish (marta).	27	30	29	30	3	1

Chunonchi, maxsus rezina bilan ishlashda tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 36 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 34 ni tashkil qildi.

Maxsus tezkor-kuch sifatini rivojlantirish uchun 30 soniyada davomida o'z vazndan kichik sherik bilan oyoq oldida oyoq bilan chalish usullarni bajarish tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 14 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 16 ni tashkil qildi. 20 soniya yotgan holdan qo'llarni bukib yoyish

tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 16 ni tashkil qiladi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 15 ni tashkil qildi. 20 soniya gimnastika qo'shpo'yada qo'llarni bukib yoyish tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 10 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 9 ni tashkil qildi. Bir daqiqa davomida katta bolg'ani o'ng va chap tomonga harakatlantirish tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 27 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 29 ni tashkil qildi. Olib borilgan tadqiqotlardan so'ng aniqlandiki yosh kurashchilarda tezkor-kuch sifatleri etarli darajada rivojlanmagan deb baholashga asos bo'ldi.

Kurashchilarda tezkor-kuch sifatini rivojlantirish maqsadida olib borilgan pedagogik tadqiqotlardan so'ng tadqiqotning samarasini baholash maqsadida tadqiqot va nazorat guruhlariga mansub kurashchilar ko'rsatkichlari statistik tahlil qilindi. Chunonchi, maxsus rezina bilan ishlash da tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 36 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 31 ni tashkil qildi. Maxsus tezligi rivojlantirish uchun 30 soniya davomida o'z vazndan kichik sherik bilan oyoq oldida oyoq bilan chalish usullarni bajarish tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 14 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 16 ni tashkil qildi. 20 soniya yotgan holdan qo'llarni bukib yoyish tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 18 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 16 ni tashkil qildi. 20 soniya gimnastika qo'shpo'yada qo'llarni bukib yoyish tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 13 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 10 ni tashkil qildi. Bir daqiqa davomida katta bolg'ani o'ng va chap tomonga harakatlantirish tadqiqot guruhi kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 30 ni tashkil qildi. Nazorat guruhida kurashchilarda o'rtacha arifmetik qiymati 30 ni tashkil qildi. Tadqiqot guruhida ushbu ko'rsatkichlar ustunlikka ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Tadqiqotga jalb qilingan kurashchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlanish yuqori deb xulosa qilishga asos bo'la oladi. ehtimol, mazkur vaziyat pedagogik tadqiqot guruhiga mansub yosh kurashchilarni alohida e'tibor doirasida ekanligi ularning ruhiy-emosional holatini ijobiy pog'onaga biroz ko'tarilganligidir.

Xulosa

1. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, so'nggi yillarda kurashchi yoshlar tayyorgarlik bosqichlarining mashg'ulotlari kattaligi va yo'nalish tizimlarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mashg'ulotdan tashqari shakllarda amaliyot bilan bog'liq xarakat malakalari va ular bilan bog'liq bo'lgan tezkor-kuch sifatlarining rivojlantirishga qaratilgan mashqlarning samaradorligi kurash bo'yicha etakchi mutaxassis olimlar tomonidan o'rganilgan.

2. Kurashchilarda tayyorgarlik bosqichidagi tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda jarayonida alohida ahamiyat berish kerak bu esa kurashchilarning musobaqalarda yuqori natijalarga erishishi muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Kurash bo'yicha sportchilarni tayyorlashda yuklamalarning kattaligi va yo'nalishiga ko'ra mashg'ulotlarni rasional almashlash, tajriba natijasi ko'rsatkichlari asosida amaliyotda tanlangan yo'nalish dasturiga muvofik tuzilgan mikrosikllar sportchilarning maxsus ish qobiliyatini, sport natijalarining jiddiy ko'tarilishini ta'minlab beradi. Kurash bilan

shug'ullanuvchilarning maxsus tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda asosiy yo'nalishlaridan biri me'yorlangan mashqlardan foydalanishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni (yangi taxrir). Xalq so'zi gazetasi 174 (6357)-sonida e'lon qilingan. 2015-yil 4-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jismoniy tarbiya va ommoviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi PQ-3031 sonli Qarori. 2017-yil 3-iyun.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz Toshkent. 2017.
4. Turaboyev B.S., Daminov I.A. Dzyudo T.: 2014.
5. Kerimov F.A Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. T.: 2007.